

Трансформация социально-экономических институтов: влияние криптовалютного обращения и распространения технологий блокчейна

Егорова Наталья Евгеньевна
д.э.н., главный научный сотрудник
ФГБУН Центральный экономико-математический институт
Российской академии наук (ЦЭМИ РАН)
nyegorova@mail.com
(495)423-20-32

Торжневский Кирилл Анатольевич.
к.э.н., старший научный сотрудник
ФГБУН Центральный экономико-математический институт
Российской академии наук (ЦЭМИ РАН)
neurotoxin231@gmail.com
8 915-213-1966

Аннотация

В статье рассматривается роль криптовалюты и технологии блокчейна в процессе перехода к информационному обществу и цифровой экономике через призму трансформации социально-экономических институтов. В качестве примера криптовалюты рассматривается наиболее значимая его разновидность – биткойн (BTC). Анализируется влияние BTC на основные институты общественного развития: института денежного обращения, посреднический, трансмиссионный, накопительный и др. Показана значимость блокчейна (как одной из передовых IT-технологий, появившихся вместе с BTC) для становления информационного общества и экономики знаний.

Ключевые слова: криптовалюта, биткойн, блокчейн, социально-экономические институты

Transformation of socio-economic institutions: the impact of cryptocurrency circulation and the spread of blockchain technologies

Annotation

The article discusses the role of cryptocurrency and blockchain under transition to the information society and digital economy through the prism of transformation of socio-economic institutions. Bitcoin (BTC) is analysed as a main example of cryptocurrency. The influence of BTC on the main institutions of social development is analyzed: the institution of money circulation, intermediary, transmission, accumulation, etc. The significance of the blockchain (as one of the advanced IT technologies that appeared along with BTC) for the basing of information society and digital economy is shown.

Keywords: cryptocurrency, bitcoin, blockchain, socio-economic institutions

1. Введение: институциональный и неинституциональный подходы к анализу социально-экономического развития

Институциональные трансформации (согласно основной концепции институционализма) являются главными детерминантами социального и экономического развития. Представители этого научного направления (Торстейн Веблен, Джон Морис Кларк, Герберт

Александр Саймон, Дуглас Норт, Оливер Уильямсон, Джон Кеннет Гэлбрейт, Рональд Коуз, Александр Аузан, Виталий Тамбовцев и др.). различным образом определяют основные факторы, обуславливающие институциональные трансформации [1-3]. Так, представители школы социально-технологического институционализма (Дж. К.Гэлбрейт, Ян Тинберген и др.) к таким факторам относят прежде всего технические инновации, внедряемые в производство [4]; социально-правовой школы (Р. Коуз, Р. Познер и др.) – изменения, происходящие в сфере прав собственности [5]. Неоинституционализм (О. Уильямсон, А.А. Аузан, К.Л. Бендুকидзе, Р.К. Капелюшников, А.Е. Шаститко, М. Ширли и др.) основным фактором социально-экономического развития считает деятельность и поведение отдельных индивидуумов. В соответствии с концепцией неоинституционализма представителями этой школы всесторонне изучается деятельность экономических индивидуумов, инициирующих изменения в институциональной среде, что приводит либо к модификации имеющихся, либо к появлению новых социально-экономических институтов [6-12].

2. BTC как новый феномен цифровой экономики и история его появления

Убедительной иллюстрацией, подтверждающей концепцию неоинституционального подхода к анализу институциональных трансформаций, является деятельность отдельного субъекта (или ограниченного числа субъектов), результатом которой было появление биткоина (первой криптовалюты) и технологии блокчейна. Деятельность, которая послужила триггерным крючком для необратимого процесса трансформации наиболее важных социально-экономических институтов и содействующая транзитным механизмам перехода к информационному обществу и цифровой экономике.

Создателем биткоина (BTC) считается Сатоши Накамото – американский хакер японского происхождения, который выпустил первый пакет BTC весной 2008 г. [13]. О его личности мало что известно, поскольку после выпуска первого пакета BTC он исчез из горизонта. В связи с этим существует версия, что Сатоши Накамото – это псевдоним, под которым скрывается другая личность (возможно, другой хакер – Ник Сабо) или даже целая группа людей. Но если Сатоши Накамото – это реальная личность, то в настоящее время он является одним из богатейших людей мира, долларовым миллиардером, поскольку курс BTC за десять лет вырос в миллионы раз.

Первоначальный курс BTC был чрезвычайно низким: 1 BTC \approx 0,075 цента; на 10 тыс. BTC в этот период можно было купить 2 пиццы «Папа Джонс» (такая сделка действительно имела место и была признана одной из наиболее крупных) [14]. Если инвестор приобрел

рел на стартовом периоде 10 BTC и сохранил их, то на дату 04.2018 г. его состояние выросло до 68410 долл.

Отношение к BTC в разных странах мира складывалось различным образом. Условно оно может быть разделено на три группы: 1) либеральное (пример – США); 2) нейтрально-настороженное (Россия); 3) негативно-запретительное, закрепленное жесткими правовыми документами (Китай). Агентством Bloomberg регулярно выпускается географическая карта мира, на которой тремя цветами (черным, серым и белым) отмечено различное отношение к BTC в разных странах (соответственно либеральное, нейтральное и негативное). Данный геоинформационный инструмент предназначен для выявления самых общих мировых тенденций в изменении отношения к BTC. Сопоставление этой карты в динамике свидетельствует о том, что общий тренд медленно дрейфует в сторону более либерального отношения к BTC: карта мира постепенно светлеет.

В основе данного тренда лежит следующий фундамент:

- жизнеспособность BTC как системы (которую он доказал своим фактом существования в течение 10 лет);
- неэффективность ограничительных мер на его функционирование (BTC фактически нельзя запретить, как нельзя запретить общение людей через виртуальные сети);
- способность порождать аналоги (важное системное свойство также свидетельствующее о жизнеспособности и общественной востребованности). В настоящее время BTC перестал быть уникальным общественным феноменом: его функционирование подкреплено появлением множества видов других криптовалют, действующих на схожих принципах (их сейчас насчитывается около 3 тыс.) [15];
- значительная инвестиционная привлекательность, которая обычно свойственна молодым возникающим фондовым рынкам. Почти во всех странах (в том числе и в России) многочисленная армия инвесторов (особенно молодежи) работает на криптовалютном сегменте финансового рынка и количество их растет. Часть из них легально или полулегально занимается майнингом* BTC согласно протоколу, другая является игроками на курсе этой валюты [16].

3. Роль BTC и блокчейна в становлении информационного общества и трансформации социально-экономических институтов

В настоящее время уже стало очевидным, что появление BTC было событием, которое нельзя иначе оценить как мощный прорыв в общественной жизни, который особенно за-

* Майнинг – от англ. mining - добыча

метен в сфере IT-технологий и финансовом секторе экономики. Независимо от того, как к этому событию относятся правительства различных стран, его роль можно сравнить разве что с появлением Интернета, коренным образом изменившего весь жизненный уклад общества и социально-производственные взаимодействия экономических агентов.

По выражению Алекса Форка, издавшего первую русскоязычную книгу о BTC [17], «биткойн – больше, чем деньги»; это еще и технология блокчейна (цепочки блоков), впервые разработанная для BTC и включенная в его протокол.

Однако наиболее важный аспект общественной роли BTC состоит в том, что он оказывает существенное влияние на основные институты социально-экономического развития, а в будущем его влияние на них только усилится. На схеме рисунка 1 представлены основные направления такого воздействия.

Рисунок 1. Схема трансформации социально-экономических институтов под влиянием BTC и блокчейна

В том числе, его влияние распространяется на:

- *социально-экономические институты*, основные метаморфозы которых состоят в следующем: поддержка и развитие принципов демократизации бизнеса (в сети BTC отсутствует «порог» вхождения в рынок, инвестиции могут быть сколь угодно минимальными); развитие принципов приватности как в личной жизни, так и в предпринимательстве

(обязательное условие анонимности транзакций, «деньги любят тишину»); исключение возможности директивных воздействий на сделки со стороны управляющих структур и т.д.;

▪ *финансовые институты.* ВТС трансформирует систему денежного обращения по принципу распределенных (так называемых пиринговых) сетей. При этом ограничивается и реорганизуется, (а, возможно, упраздняется) кредитная деятельность банков; эмиссия денег осуществляется внутри пиринговой сети, тем самым ликвидируется государственный сеньераж; исключается возможность «включения печатного станка» и т.д. На эти преимущества децентрализованной денежной системы указывал в свое время нобелевский лауреат Фридрих Август фон Хайек в своей работе «Частные деньги»* [18]. Главным преимуществом такого варианта денежного обращения он считал отсутствие возможности «порчи денег» в интересах финансового истеблишмента. И хотя в свое время его идея считалась маргинальной (как, впрочем, и сейчас ее оценивают многие аналитики), впоследствии она обрела сторонников. В частности, спустя некоторое время ее поддержал другой нобелевский лауреат – Милтон Фридман [20];

▪ *трансмиссионный институт взаимодействия экономических агентов.* Происходит ускорение работы механизма экономических транзакций вследствие увеличения скорости информационного обмена, расширения числа возможных вариантов принятия решений и количества потенциальных участников экономических контрактов. В результате увеличивается эффективность принимаемых решений, активизируется бизнес, создаются предпосылки для экономического роста. Функционирование трансмиссионного механизма в значительной степени обеспечивается за счет модернизации посреднического института, с которым он тесно связан.

▪ *посреднический институт.* Поскольку концепция ВТС основана на создании цепочки прямых связей и отмене посредников, по мере развития сети ВТС устраняются (в предельном случае – упраздняются) посреднические услуги. Так как цена на проведение транзакций в системе ВТС ничтожно мала, резко снижается стоимость взаимодействия экономических агентов. Уменьшение стоимости транзакций – еще один важный аспект роли ВТС в трансформации общественно-экономических отношений, обеспечивающий народнохозяйственный эффект от использования ВТС. Причем это касается не только финансового сектора и изменения условий функционирования банковской системы (как одного из разновидностей финансового посредничества), но и реального сектора экономики. Здесь, также как и в процессе видоизменения трансмиссионного института, большую роль должна сыграть технология блокчейна [21]. Мелани Свон, основатель Института исследования технологии

* В оригинале Ф. Хайеком используются термины: «денационализация денег» и «денационализированные деньги» [19].

блокчейна (Institute for Blockchen Studies) , классифицирует сферы применения блокчейна на три категории [22]:

1) блокчейн в финансовой сфере, как криптовалюта, и в первую очередь, как BTC, разработанный Сатоши Накамото;

2) блокчейн в реальной экономике; это прежде всего различные так называемые смарт-контракты, условия которых формулируются в терминах блокчейна таким образом, что невыполнение контрактных условий оказывается невозможным или крайне не выгодным;

3) блокчейн в сфере государственного управления, культуры, здравоохранения (обработка и хранение данных, имеющих реестровую природу). Так как в каждой транзакции сети BTC записывается история всех предшествующих операций, отпадает необходимость в бухгалтерском контроле и учете. В этом смысле BTC – это электронная бухгалтерская книга. Поскольку все три сферы (финансовая, реальная и управление), где происходит модернизация, предполагают единую IT-платформу, базирующуюся на блокчейне, целесообразность выбора BTC в качестве валюты для денежного обращения становится очевидной.

▪ *институт накопления* на всех уровнях общественно-экономической системы: личные сбережения и бюджет домашних хозяйств, фонды развития фирм и организаций, доходная часть госбюджета и т.д. Вложение в BTC (или иную криптовалюту) является хотя и рискованным, но достаточно эффективным инструментом роста накоплений, о чем свидетельствует быстрый рост состояний инвесторов, вложившихся в BTC. В таблице 1 приведен список персон, состояния которых сформировались за короткий срок только лишь на основе инвестиций в BTC. Принцип анонимности, используемый в криптовалютных системах, исключает возможность получения достоверных данных; имеется возможность анализа лишь той информации, которая находится в открытом доступе (например, по заявлениям самих владельцев этих состояний). Хотя список не полный (долларовых мультимиллионеров гораздо больше!), но он все равно впечатляет. Чего стоит только история подростка Эрика Финмана, ставшего миллионером в 15 лет! Крутой поворот судьбы был и у братьев-близнецов Тэйлора и Кэмерона Уинкловосс – первых миллиардеров, заработавших свое состояние на BTC. Источники их миллиардов – средства, полученные ими как отступные в результате мирового соглашения по судебному процессу с М. Цукербергом и вложенные в BTC.

Не обходят своим вниманием и многие селебритиз – Майк Тайсон, актеры Эштон Катчер, Хью Лори («Доктор Хаус»), Гвирет Пэлтроу и др. Симптоматично, что в последние годы инвестиции в BTC стали вкладывать и самые осторожные и скептически настроенные

крупные инвесторы. Так, известный финансовый аналитик, Марк Фабер*, преодолев период своего недоверия, вложил в 2019 г. часть своих средств в BTC.

Таблица 1

Состояния, заработанные благодаря инвестициям в BTC

Владелец состояния	Величина состояния
1. Крис Ларсен	20 млрд долл.
2. Братья Тэйлор и Кэмерон Уинкловосс	10 млрд долл.
3. Сатоши Накамото	6,8 млрд долл.
4. Роджер Вер	2 млрд долл.
5. Чарли Шрем	680 млн долл.
6. Энтони Галлипи	230 млн долл.
7. Джерад Кена	30 млн долл.
8. Эрик Финман	2,7 млн долл.

Источник: [24]

Таким образом, многие западные бизнесмены активно и успешно функционируют на рынке криптовалюты, в то время как в России продолжаются дискуссии по проблемам оценки рисков, связанных с ее обращением, ее правовой регламентацией и перспективами развития [25-27].

4. Заключение

Проведенный анализ криптовалюты как института цифровой экономики свидетельствует о том, что ее появление и функционирование приводит к постепенной глубинной трансформации общественной жизни через модификацию или устранение старых и появлению новых социально-экономических институтов, соответствующих требованиям цифровой экономики. И этот процесс становится необратимым.

Литература

1. Veblen T. The Theory of Leisure Class / An Economy of institutions, № 4, 1992
2. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997

* Марк Фабер (Marc Faber, 1946) – крупный финансист-аналитик; его называют «иконкой в мире финансов». Агентство Bloomberg в 2009 г. признало его одним из лучших в мире экспертов по финансовым рынкам; он создал модель циклов для возникающих фондовых рынков [23]; а также первым предсказал финансовый кризис 1987 г.

3. Экономическая энциклопедия. –М.: Экономика, 1998
4. Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. –М.: Прогресс, 1976
5. Coase Ronald. The Problem of Social Cost / Journal of Law and Economics, 1960, V. 3, № 1
6. Аузан А., Сатаров Г. Приоритеты институциональных преобразований в условиях экономической модернизации // Вопросы экономики, 2012, № 6, С. 65-73
7. Аузан А., Келимбетов К. Социокультурная формула экономической модернизации // Вопросы экономики, 2012, № 5, С. 37-44
8. Аузан А. Институциональная экономика для чайников, Ч. 1 esquire.ru/articles/1807-auzan-1/
9. Бьюкенен Дж., Таллок Г. Расчет согласия //Бьюкенен Дж. Соч. Т.1, М.: Тезаурус Альфа, 1997
10. Роулс Дж. Теория справедливости Новосибирск: изд-во НГУ, 1995
11. Сатаров Г.А. Измерение коррупции // Левин М. и др. Лекции по экономике коррупции М.: Изд. Дом ВШЭ, 2011
12. Keefer Ph., Shirley M. Formal versus Information Institutions in Economic Development // Institutions, Contracts and Organizations Perspectives from New Institutional Economics / С. Menard (ed), Cambridge University Press, 2000
13. Nakamoto S. Bitcoin: A Peer – to Peer Electronic Cash System, 2008 // Bitcoin – URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
14. Mack E. The Bitcoin Pizza Purchase That’s Worth \$7 Million Today // Forbes, 2013, December 23.
15. Глобальный финансовый портал investing.com // URL: <http://www.Август2019>
16. Искандирова Х.Ф., Раицкая Ю.С. К вопросу о хождении криптовалюты на территории Российской Федерации // Современные тенденции развития науки и технологий, 2015, № 6-8, с. 48-50
17. Алекс Форк. Биткоин: больше чем деньги. Продюсерский центр Александра Гриценко, 2014
18. Хайек Ф.А. Частные деньги –М.: Институт национальной модели экономики, 1966
19. Hayek F.A. von. Denationalization of money. An analysis of the Theory and Practice of Concurrent Currencies, London, Institute of Economic Affairs, 1976
20. Friedman M., Schwartz A.J. Has government any role in money? / Journal of Monetary Economics, v. 17, issue 1, January, 1986, p. 37-62
21. Филькин М.Е. Технология блокчейн и уровни ее применимости. –М.: Вестник ЦЭМИ РАН, 2019, вып. 1

22. Свон М. Блокчейн: схема новой экономики // М.: Олимп-бизнес, 2017
23. Торжевский К.А. Применение модели М. Фабера для анализа и прогнозирования возникающих фондовых рынков // Электронный журнал Цифровая экономика, 2019, выпуск 7
24. <https://tehoobzor.com/cryptolife/bitcoin/2342-bitcoin.milionety-kto-razbogatel-na-kriptoalyute.htm>
25. Кутырин А.Г., Волеводз А.Г. Место электронных денег в системе денежных инструментов: некоторые данные к оценке рисков оборота криптовалюты и изучению проблем ее правовой регламентации
<https://mgimo.ru/upload:/blok/845/05%.20кутырин%20В.А.%20Волеводз%20А.Г.%20-%20.статья.pdf>
26. Кесслер К.А. Криптовалюта как будущее мировой денежной системы // Novainfo.ru, 2015, № 35, с. 110-113
27. Егорова Н.Е., Торжевский К.А. Биткоин: основные закономерности и перспективы функционирования // Экономика и предпринимательство, 2015, № 3-2 (56-2), с. 334-340